

«МАНИФЕСТУ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ» – 175 ЛЕТ

Васина Людмила Леонидовна – к.э.н., гл. специалист Российского государственного архива социально-политической истории, руководитель группы по подготовке международного Полного собрания сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса на языках оригинала (МЭГА)

Аннотация. В статье кратко излагается история создания К. Марксом и Ф. Энгельсом «Манифеста Коммунистической партии», рассматриваются основные идеи этого произведения и его историческое значение. Автор уделяет особое внимание проблеме авторства первого русского перевода «Манифеста», ошибочно приписываемому до настоящего времени М. И. Бакунину.

Ключевые слова. «Манифест Коммунистической партии», Карл Маркс, Фридрих Энгельс, первый русский перевод «Манифеста», М. И. Бакунин.

THE 175th ANNIVERSARY OF THE «MANIFESTO OF THE COMMUNIST PARTY»

Vasina Lyudmila Leonidovna, PhD in Economics, chief specialist of the Russian State Archive of Socio-Political History, head of the Moscow team of the international project «Complete works by Karl Marx and Frederick Engels in the original languages (Marx-Engels-Gesamtausgabe – MEGA)»

Abstract. The article summarizes the history of the creation of the "Manifesto of the Communist Party" by K. Marx and F. Engels, considers the main ideas of this work and its historical significance. The author pays special attention to the problem of authorship of the first Russian translation of the «Manifesto», mistakenly attributed to the present to M. I. Bakunin.

Keywords. "Manifesto of the Communist Party," Karl Marx, Friedrich Engels, the first Russian translation of the "Manifesto," M. I. Bakunin.

DOI: 10.5281/zenodo.7761193

175 лет назад в Лондоне был опубликован «Манифест Коммунистической партии», написанный К. Марксом и Ф. Энгельсом по поручению второго конгресса Союза коммунистов – первой тайной международной политической организации пролетариата, – который проходил в Лондоне с 29 ноября по 8 декабря 1847 г. К тому времени Маркс и Энгельс, которым на тот момент было соответственно 29 и 27 лет, завоевали авторитет не только своими трудами в области философии и публицистики (достаточно назвать такие работы как «Положение рабочего класса в Англии» Энгельса

и «Ницету философии» Маркса), но и активным участием в революционной деятельности, направленной прежде всего на создание пролетарской партии.

На конгрессе протяжении почти десяти дней шли острые, при непосредственном участии Маркса, дебаты вокруг программы Союза. По завершении работы конгресс поручил ему совместно с Энгельсом подготовить предназначенную для публикации развёрнутую теоретическую и практическую программу партии.

Созданию «Манифеста» предшествовали написанные Энгельсом в форме катехизиса (в виде вопросов и ответов) предварительные варианты программы Союза – «Проект Коммунистического символа веры» (июнь 1847 г.) и «Принципы коммунизма» (октябрь 1847 г.). Однако незадолго до начала второго конгресса сам Энгельс в письме Марксу от 23–24 ноября 1847 г. высказал мысль о целесообразности составить программу в виде «Коммунистического манифеста», отбросив устаревшую форму катехизиса.

Совместная работа над «Манифестом» была проделана Марксом и Энгельсом в декабре 1847 г., но окончательный текст Маркс завершил в Брюсселе в январе 1848 г. Энгельс же, после двухнедельного пребывания в Брюсселе, в конце 1847 г. уехал в Париж. Рукопись на немецком языке была отослана для напечатания в Лондон незадолго до революции во Франции, начавшейся 22 февраля 1848 г. Около этой даты обычно датируется первое издание «Манифеста», на титульном листе которого стоит дата «Февраль 1848 г.». Однако, согласно специальному исследованию Т. Кучински, «Манифест», по всей вероятности, был напечатан 1 марта 1848 г. [16, s. 63] Это была небольшая брошюра объёмом в 30 страниц. Планировалось сразу же опубликовать «Манифест» на английском, французском,¹ немецком, итальянском, фламандском и датском языках, однако эти переводы либо не были изданы, либо не разысканы до сих пор. Известен лишь шведский перевод, вышедший в 1848 г. под заголовком «Коммунистический голос. Декларация Коммунистической партии, опубликованная в феврале 1848 года». Первый английский перевод «Манифеста» в сокращении был напечатан в Лондоне в ноябре 1850 г. в чартистском еженедельнике «The Red Republican». В редакционном введении, написанном Дж. Гарни, были впервые названы имена авторов «Манифеста» – Карла Маркса и Фридриха Энгельса [10, с. 66].

Осенью 1869 г. в Женеве в типографии Л. Чернецкого, где печатался «Колокол» А. И. Герцена, было напечатано первое русское издание «Манифеста». Данный пе-

¹ Хотя Маркс и Энгельс указывали в предисловии к немецкому изданию «Манифеста» 1872 г., что «на французском языке он впервые вышел в Париже незадолго до июньского восстания 1848 г.», а «на польском языке он появился в Лондоне вскоре после первого немецкого издания» [7, с. 89], однако первый известный французский перевод был напечатан в январе-феврале 1872 г. в издававшейся в Нью-Йорке газете «Le Socialiste», а первый известный польский перевод вышел в Женеве в 1883 г.

ревод содержал ряд ошибок, искажавших смысл «Манифеста». Перевод до сих пор приписывается М. А. Бакунину, тем более что Маркс и Энгельс в своём предисловии ко второму русскому изданию «Манифеста Коммунистической партии» 1882 г. (в переводе Г. В. Плеханова) называют Бакунина первым переводчиком «Манифеста» на русский язык [8, с. 304]. Об этом Марксу сообщал Н. И. Утин в своём письме 1 ноября 1872 г. [2, с. 265]. Сомнение в этом ещё в середине 1950-х высказал авторитетный историк русского революционного движения XIX века Б. П. Козьмин, основываясь на ранее неизвестном письме Л. Чернецкого к Н. П. Огареву от 27 сентября 1869 г., который передал рукопись перевода в типографию [3, с. 700–701]. Козьмин предположил, что перевод принадлежит другому лицу, возможно Н. Н. Любавину, в будущем одному из переводчиков первого тома «Капитала» Маркса. Данная точка зрения утвердилась в профессиональной среде [10, с. 69], её приводит и Г. А. Багатурия [9, с. 143], однако в большинстве публикаций продолжают называть Бакунина первым переводчиком «Манифеста» на русский язык. Участие Бакунина в этой работе действительно не находит подтверждения в его письмах, в то время как упоминания о его работе в 1869 г. по переводу «Капитала» встречаются в его переписке неоднократно. К этому можно добавить серьёзные разногласия в это время Бакунина с Марксом в Первом Интернационале, в свете которых участие Бакунина в переводе «Манифеста» представляется весьма сомнительным. Кроме того, тяжёлые обстоятельства его личной жизни в этот период не позволили ему продолжить работу даже над переводом «Капитала», в которой он был очень заинтересован по материальным причинам [1, с. 28–29]. По-видимому, точно назвать имя первого переводчика «Манифеста» на русский язык сегодня не представляется возможным.

Появление «Манифеста» явилось переломным моментом в истории мирового коммунистического движения. Идеи, намеченные и разработанные Марксом и Энгельсом в предшествующих произведениях, получили в нем ту законченную литературную форму, с которой они вошли в сознание миллионов людей. «Манифест» давал рабочему классу понимание сущности буржуазного общества, определял его положение в системе общественных отношений и провозглашал историческую миссию пролетариата как могильщика капитализма.

Очень точное определение «Манифеста» как первого программного документа научного коммунизма и оценку его исторического значения дал В. И. Ленин: «В этом произведении с гениальной ясностью и яркостью обрисовано новое мирозерцание, последовательный материализм, охватывающий и область социальной жизни, диалектика, как наиболее всестороннее и глубокое учение о развитии, теория классово-борьбы и всемирно-исторической революционной роли пролетариата, творца нового, коммунистического общества» [4, с. 48]. «Эта небольшая книжечка стоит целых томов: духом её живёт и движется до сих пор весь организованный и борющийся пролетариат цивилизованного мира» [5, с. 10].

Главной задачей «Манифеста» в понимании Маркса и Энгельса было провозгла-

шение неизбежной предстоящей гибели основанного на господстве частной собственности буржуазного общества. В основе теоретического обоснования этого положения лежала разработанная Марксом концепция материалистического понимания истории. В предисловии к немецкому изданию «Манифеста» 1883 г., написанному уже после смерти Маркса, Энгельс выделял решающую роль Маркса в теоретическом обосновании этого важнейшего пункта: «Основная мысль, проходящая красной нитью через весь «Манифест», мысль, что экономическое производство и неизбежно вытекающее из него строение общества любой исторической эпохи образует основу её политической и умственной истории; что в соответствии с этим (со времени разложения первобытного общинного землевладения) вся история была историей классово-войны, войны между эксплуатируемыми и эксплуатирующими, подчиненными и господствующими классами на различных ступенях общественного развития, и что теперь эта борьба достигла ступени, на которой эксплуатируемый и угнетенный класс (пролетариат) не может уже освободиться от эксплуатирующего и угнетающего его класса (буржуазии), не освобождая в то же время всего общества навсегда от эксплуатации, угнетения и классово-войны, – эта основная мысль принадлежит всецело и исключительно Марксу» [13, с. 1–2].

Классовый подход обозначался с первых строк «Манифеста». «История всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов» – с этих слов начинается первая глава «Манифеста» «Буржуа и пролетарии» [6, с. 424]. Классовый подход в анализе общественного строя, которому Маркс и Энгельс следовали во всех своих работах, подвергался особенно ожесточённой и порой изощрённой критике со стороны противников марксизма. Противопоставление данного подхода идеям гармонизации общественных отношений капиталистического общества, партнёрства труда и капитала, общечеловеческих ценностей получило широкое распространение в годы холодной войны на Западе, а с конца 1980-х гг. оказало влияние на формирование мировоззрения современного российского общества. Коммунистам приписывают, что это они «выдумали классовую борьбу», а положение марксизма о неизбежности смены капитализма более прогрессивным с точки зрения исторического развития общественным строем пытаются заменить так называемым цивилизационным подходом. Однако в моменты кризисов, которые, как показывает история, капитализму никогда не удавалось полностью преодолеть, классовая природа буржуазного строя становится особенно очевидной.

При этом в «Манифесте» была показана прогрессивная роль буржуазии в развитии производительных сил капитализма, её историческая роль в преодолении пережитков предшествующего феодального строя. «Буржуазия менее чем за сто лет своего классового господства создала более многочисленные и более грандиозные производительные силы, чем все предшествовавшие поколения, вместе взятые» [6, с. 429]. Путём эксплуатации всемирного рынка она «сделала производство и потребление всех стран космополитическим... На смену старой местной и национальной

замкнутости и существованию за счёт продуктов собственного производства приходит всесторонняя связь и всесторонняя зависимость наций друг от друга. Это в равной мере относится как к материальному, так и духовному производству» [6, с. 427, 428]. В «Манифесте» показана диалектика развития капиталистического общества, которое уже во времена Маркса и Энгельса в периоды экономических кризисов перепроизводства обнаруживало неспособность обуздать созданные этим обществом мощнейшие производительные силы, становилось тормозом дальнейшего развития производительных сил.

«Но буржуазия не только выковала оружие, несущее ей смерть; – писали Маркс и Энгельс, – она породила и людей, которые направят против неё это оружие, – современных рабочих, *пролетариев*» [6, с. 430]. Обоснование исторической миссии пролетариата как «могильщика» буржуазии является ключевой идеей «Манифеста Коммунистической партии».

Во второй главе – «Пролетарии и коммунисты» – Маркс и Энгельс обосновали историческую роль партии коммунистов как передового отряда рабочего класса, задачей которого является завоевание политической власти. Они выдвинули идею диктатуры пролетариата (ещё не сформулировав сам термин), разъяснили отношение коммунистов к семье, собственности, отечеству, наметили экономические мероприятия, которые должен провести пролетариат после прихода к власти, отметив при этом, что эти мероприятия будут, конечно, различны в различных странах. «На место старого буржуазного общества с его классами и классовыми противоположностями приходит ассоциация, в которой свободное развитие каждого является условием развития всех» [6, с. 447].

Важнейшее положение «Манифеста» гласило: «коммунисты могут выразить свою теорию одним положением: уничтожение частной собственности» [6, с. 438]. Это положение также всегда вызывало и продолжает вызывать особенно яростное неприятие со стороны идейных противников коммунистов, обвиняющих сторонников коммунистической идеи в стремлении «отобрать и поделить» чужую собственность, отождествляющих частную собственность с личной собственностью и пугающих обывателя её утратой. Насколько современно звучит следующий пассаж «Манифеста»: «Нас, коммунистов, упрекали в том, что мы хотим уничтожить собственность, лично приобретенную, добытую своим трудом, собственность, образующую основу всякой личной свободы, деятельности и самостоятельности» [6, с. 438]. Но в «Манифесте» речь идёт не о мелкобуржуазной собственности крестьянина или ремесленника, зарабатывающих на жизнь собственным трудом, а именно о собственности класса буржуазии – капитале, владение которым позволяет эксплуатировать наёмный труд и присваивать его результаты. Капитал поэтому становится в капиталистическом обществе общественной силой, но, будучи продуктом коллективного труда многих членов общества, он может быть превращён в коллективную собственность, принадлежащую всем членам общества, то есть утратить частнокапиталистический характер.

Именно в этом смысле «Манифест» провозглашает целью уничтожение частной собственности.

В третьей главе – «Социалистическая и коммунистическая литература» – давалась критика феодальных и буржуазных течений, выступавших в то время под флагом социализма, высказывается отношение к различным системам утопического социализма.

В четвертой главе – «Отношение коммунистов к различным оппозиционным партиям» – Маркс и Энгельс изложили тактику коммунистов в отношении других оппозиционных партий. В её основе лежало диалектическое сочетание общих принципов с учётом конкретно-исторических условий, понимание закономерности революционного процесса, проходящего через несколько стадий вплоть до победы коммунистической революции. «Манифест Коммунистической партии» заканчивался знаменитым лозунгом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» [6, с. 459].

Публикация «Манифеста Коммунистической партии» совпала с революционным подъёмом 1848–1849 г. в европейских странах, однако широкое распространение «Манифест» получил позднее, с середины 1860-х годов. Ирония истории заключается в том, что «Манифест» был принят на один год и в соответствии с уставом Союза коммунистов на следующем конгрессе Союза должен был быть принят новый «Манифест», т. е. обновлённая программа Союза. Но поскольку после роспуска Союза в 1852 г. никаких конгрессов больше не было, текст 1848 г. остался, как оказалось, более чем на столетие, программным документом рабочего движения.

Немецкое издание «Манифеста» 1872 г., как и последующие немецкие издания 1883 и 1890 гг., вышли под названием «Коммунистический манифест». Это было связано с тем, что основанная в 1869 г. в Германии на принципах марксизма первая массовая рабочая партия имела название Социал-демократическая рабочая партия, этому названию партии первоначальное название «Манифеста» не соответствовало. Спустя сорок лет после выхода в свет, в 1888 г., в предисловии к английскому изданию «Манифеста» Энгельс констатировал, что «история «Манифеста» в значительной степени отражает историю современного рабочего движения; в настоящее время он несомненно является самым распространённым, наиболее международным произведением всей социалистической литературы, общей программой, признанной миллионами рабочих от Сибири до Калифорнии» [12, с. 366].

Написанный ясным выразительным языком, «Манифест» является выдающимся образцом политической литературы. Хотя Маркс и Энгельс, начиная с предисловия к немецкому изданию 1872 г., подчёркивали, что ««Манифест» является историческим документом» [7, с. 90; 12, с. 369], он и сегодня остаётся одним из самых распространённых произведений научной и политической мысли. «Манифест Коммунистической партии» переведён на более чем 100 языков мира, издавался более чем в 70 странах общим тиражом более 30 миллионов экземпляров. Справедливо утверждается, что по числу изданий «Манифест» может сравниться только с Библией. В 2013 г. реше-

нием ЮНЕСКО «Манифест Коммунистической партии» Маркса и Энгельса, наряду с первым томом «Капитала» Маркса, как издания, оказавшие значительное влияние на развитие истории человечества, был включён в список печатных изданий всемирного значения.

Литература

1. Васина Л.Л. «Капитал» К. Маркса в России в исторической ретроспективе (1867-2017) // Наследие Маркса: взгляд из XXI века. Сборник материалов конференций. К 200-летию Карла Маркса и 150-летию «Капитала» / научн. ред. Л.Л. Васина, сост. Е.Н. Струкова, К.Б. Харитонов. – М.: Государственная публичная историческая библиотека России, 2019. С. 25–55.
2. К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная Россия. М.: Издательство политической литературы, 1967.
3. Козьмин Б.П. Кто был первым переводчиком на русский язык «Манифеста Коммунистической партии» // Литературное наследство. Т. 63. М.: Изд-во АН СССР, 1956. С. 700–701.
4. Ленин В.И. Карл Маркс // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 26. С. 43–93.
5. Ленин В.И. Фридрих Энгельс // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 1–14.
6. Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 4. С. 419–459.
7. Маркс К., Энгельс Ф. Предисловие к немецкому изданию «Манифеста Коммунистической партии» 1872 года // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 18. С. 89–90.
8. Маркс К., Энгельс Ф. Предисловие ко второму русскому изданию «Манифеста Коммунистической партии» // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 19. С. 304–305.
9. Первая программа Союза коммунистов. «Манифест Коммунистической партии» в контексте истории. М.: Издательство ВИУ, издательство «Социально-политическая мысль», 2007; изд. 2-е доп. и исправл. Иркутск: Издательство «Типография на Чехова», 2017.
10. Прижизненные издания и публикации произведений К. Маркса и Ф. Энгельса. Библиографический указатель. Ч. 1. М.: Издательство «Книга», 1974. С. 65–94.
11. Энгельс Ф. К итальянскому читателю. Предисловие к итальянскому изданию «Манифеста Коммунистической партии» 1893 года // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 22. С. 381-382.
12. Энгельс Ф. Предисловие к английскому изданию «Манифеста Коммунистической партии» 1888 года // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 21. С. 362–369.
13. Энгельс Ф. Предисловие к немецкому изданию «Манифеста Коммунистической партии» 1883 года // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 21. С. 1–2.
14. Энгельс Ф. Предисловие к немецкому изданию «Манифеста Коммунистической партии» 1890 года // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 22. С. 56–63.
15. Энгельс Ф. Предисловие к польскому изданию «Манифеста Коммунистической партии» 1892 года // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 22. С. 289–290.
16. Kuczynski T. Editionsbericht. In: Das Kommunistische Manifest (Manifest der Kommunistischen Partei) von Karl Marx und Friedrich Engels. Von der Erstausgabe zur Leseausgabe. Mit einem Editionsbericht von Thomas Kuczynski. In: Schriften aus dem Karl-Marx-Haus. Nr. 49. Trier, 1995. S. 27–230.